

**Guía para el uso colectivo,
el cuidado y la continuidad
de los saberes en
territorios indígenas**

INDIWOMINT

Guía para el uso colectivo el cuidado y la continuidad de los saberes en territorios indígenas

Realizado en el marco del proyecto:

Mujeres Indígenas Interconectando Cuerpos, Saberes y Territorios para la Vida

Elaborada por: Ana María Noguera Durán

Colaboradores: Jörg Müller

Maquetación: Ana Maria Noguera - Jenny Vivian Hincapié Castillo

Diseño e Ilustración : @yokositainfinita

DOI: 10.5281/zenodo.20494466

Este documento es resultado del proyecto INDIWOMINT: Mujeres Indígenas Interconectando cuerpos, saberes y territorios para la vida. Financiado por la Unión Europea [Horizon Programme] bajo el acuerdo de subvención núm. 101149072. Su contenido y materiales son responsabilidad exclusiva de los autores.

Este es un material de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Cita sugerida:

Noguera Duran, Ana Maria, and Jörg Müller. "Guía para el uso colectivo, el cuidado y la continuidad de los saberes en territorios indígenas." Zenodo, June 1, 2026
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20494466>

Contenidos

Presentación	4
1. Desde dónde se construye la guía	5
2. ¿Para qué sirve esta guía?	6
3. Bases para proteger nuestros saberes y territorios	7
4. Antes de compartir: control comunitario del conocimiento	8
5. ¿Qué hacer ante situaciones de riesgo o mal uso del conocimiento?	9
6. ¿Cómo decidimos en la comunidad si compartir un conocimiento?	10
7. Antes de compartir: toma una decisión informada	11
8. ¿Quién cuida los conocimientos en la comunidad?	12
9. Reciprocidad: compartir también es recibir	13
10. Para seguir caminando	14
Autora de la Guía	15

Presentación

Esta guía nace del compromiso de personas aliadas con la protección de los saberes originarios, entendidos como parte fundamental de la vida, la cultura y la autonomía de los pueblos. Reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos con derechos propios sobre sus conocimientos, prácticas y territorios, así como su capacidad de decidir sobre el uso y la transmisión de estos saberes. Buscamos fortalecer el respeto, el diálogo y la protección de estos conocimientos, promoviendo que sean valorados y resguardados por los propios pueblos, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Cuando nos referimos al "buen uso del conocimiento tradicional", no hablamos solo de una recomendación ética, sino de una postura política. Es reconocer que no todo conocimiento puede ser tomado, documentado o compartido libremente. Existen límites, decisiones y formas propias de resguardo que deben ser respetadas. En este sentido, buscamos destacar la importancia de aprender sobre la soberanía de los datos indígenas: cómo protegerlos y cómo usarlos en favor de las comunidades.

El concepto de soberanía de los datos indígenas es relativamente nuevo, pero su sentido es muy antiguo: se trata del derecho de los pueblos a decidir sobre su propia información. Esto implica poder controlar qué datos se recogen sobre sus vidas, sus conocimientos, sus costumbres y sus territorios, así como decidir cómo se usan y con quién se comparten.

Este derecho está vinculado a la autonomía de los pueblos indígenas, es decir, a su capacidad de gobernarse, cuidar sus territorios y proteger sus formas de vida. La información no es algo menor: hoy en día, los datos son un recurso valioso. Por eso es importante que se usen de manera justa, respetuosa y en beneficio de las propias comunidades.

En la práctica, esto significa que los pueblos deben participar y tomar decisiones sobre todo lo que se hace con su información. Nada sobre los pueblos indígenas debe hacerse sin su participación y decisión. No siempre los datos están en sus manos, pero existen formas de fortalecer su control a través de acuerdos, normas comunitarias y alianzas que respeten sus valores.

Desde esta guía, compartimos ideas sencillas para apoyar ese camino. Buscamos contribuir al cuidado de los saberes originarios, los territorios y la vida, rechazando cualquier forma de extractivismo, no solo de la tierra, sino también del conocimiento y la cultura.

Para nosotros, el conocimiento tradicional no es un recurso separado. Es una forma de vivir y de relacionarse con el territorio. Es memoria, es cuidado y también resistencia.

Creemos en el trabajo conjunto, en las alianzas entre pueblos y con personas que acompañan con respeto. Compartir conocimientos no es solo transmitir información, sino también sembrar nuevas formas de pensar, de sentir y de cuidar la vida.

En un mundo que durante mucho tiempo ignoró o desvalorizó estos saberes, hoy es más importante que nunca reconocer su fuerza. Son conocimientos que han resistido y siguen vivos, guiando caminos para cuidar la tierra y el futuro de las próximas generaciones.

Esta guía no pretende dar respuestas únicas, sino acompañar procesos, abrir preguntas y fortalecer capacidades. Está pensada como una herramienta para las comunidades, pero también para quienes investigan, colaboran o trabajan junto a ellas, desde un lugar de respeto, escucha y responsabilidad.

Esperamos que esta guía básica pueda servir tanto a las comunidades como a quienes investigan de manera comprometida.

Concepto clave: Soberanía de los datos indígenas

La soberanía de los datos indígenas es el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propia información. Esto incluye saber quién recoge los datos, cómo se usan, con quién se comparte y para qué sirven. Estos datos pueden ser sobre sus personas, sus conocimientos, sus costumbres o sus territorios. Este derecho forma parte de su autonomía y de su capacidad de tomar decisiones sobre su propio futuro.

Cuidar y proteger esta información es importante, porque los datos también son un recurso valioso. Usarlos de forma respetuosa fortalece la identidad, el bienestar y la autodeterminación de los pueblos.

1 Desde dónde se construye esta guía

Esta guía no busca solo evitar el daño. Busca acompañar procesos que ya existen en los territorios: formas propias de cuidar, compartir y sostener el conocimiento.

Nos interesa fortalecer aquello que las comunidades ya vienen haciendo: la transmisión de saberes entre generaciones, el uso de las lenguas propias, los espacios de encuentro y decisión colectiva, y las formas de relación con el territorio que hacen posible la vida.

También implica seguir construyendo condiciones para que el conocimiento no sea separado de su contexto, ni tratado como recurso disponible, sino entendido como parte de la vida comunitaria, del territorio y de las luchas que lo atraviesan.

En este camino, el uso de herramientas — incluidas las tecnologías— no es neutro. Su sentido depende de cómo se apropian, para qué sirven y a quién fortalecen.

Este documento también interpela a quienes investigan, colaboran o trabajan con comunidades. No desde una invitación abstracta, sino desde una exigencia concreta:

reconocer la autoridad de los pueblos sobre sus conocimientos y respetar los tiempos, decisiones y límites que las comunidades establecen.

Esta guía busca fortalecer procesos que:

- Defiendan la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus saberes, tecnologías, datos y prácticas, reconociendo su derecho a decidir sobre ellos.
- Reconozcan a las comunidades indígenas como sujetas políticas clave, cuidadoras de los territorios y portadoras de conocimientos fundamentales para la vida.
- Visibilicen su papel como defensoras de la tierra y de los saberes que sostienen la vida, liderando procesos de resistencia frente a las crisis ambientales y sociales.
- Promuevan alianzas respetuosas y horizontales entre comunidades y organizaciones, basadas en el diálogo intercultural, la reciprocidad y la responsabilidad compartida.
- Fortalezcan prácticas que aseguren la continuidad cultural, frente a las presiones del cambio climático, la deforestación, las violencias extractivas y las imposiciones externas.
- Generen criterios claros para compartir el conocimiento sin que sea apropiado, descontextualizado o utilizado en contra de los pueblos que lo sostienen.

2 ¿Para qué sirve esta guía?

- **Para cuidar la palabra y los conocimientos de las comunidades,** reconociendo su valor y su derecho a ser protegidos.
- **Para tomar decisiones colectivas sobre qué compartir,** cómo hacerlo, con quién y para qué.
- **Para asegurar que el conocimiento fortalezca la cultura y la vida** en el

territorio, incluyendo la floresta, el agua, las semillas, los animales, las artesanías, las lenguas y las prácticas propias.

- **Para evitar el uso extractivo del conocimiento,** es decir, cuando personas u organizaciones se apropian de información, imágenes o prácticas sin permiso, sin respeto o sin beneficio para las comunidades.

3 Bases para proteger nuestros saberes y territorios

• **Cuidado y respeto:** primero el territorio y las comunidades. Cada acción debe partir del reconocimiento y la protección de la vida en todas sus formas.

• **Soberanía de los datos:** la comunidad decide qué información quiere compartir. Esta decisión debe tomarse con claridad, entendiendo bien para qué se usarán los datos y cuáles pueden ser sus efectos.

• **Decisiones colectivas:** los acuerdos se construyen en conjunto. Las comunidades no están obligadas a firmar documentos formales para participar en procesos de investigación; existen otras formas válidas de consentimiento, como registros grabados de entrevistas, visitas o acuerdos.

• **Es fundamental reconocer que, en cualquier momento, las comunidades o las personas pueden retirarse de la investigación** sin que esto tenga consecuencias negativas.

• **No al extractivismo:** nadie puede usar el conocimiento de las comunidades sin su permiso. Rechazamos cualquier forma de apropiación indebida de saberes, territorios o prácticas.

• **Reciprocidad:** compartir conocimiento también implica recibir algo útil a cambio. Esto puede ser formación, devolución de materiales, apoyo, recursos u otras acciones acordadas colectivamente.

• **Voces de las comunidades y sus lideresas:** las experiencias, saberes y decisiones de las comunidades y en particular de sus lideresas son el centro y la guía de todo el proceso.

• **Lengua y contexto:** el conocimiento tiene sentido en su propia lengua y en su territorio. No puede separarse de las formas de vida que lo sostienen.

Preguntas para reflexionar en colectivo

¿Qué conocimientos queremos compartir y cuáles no? ¿Por qué?

¿Quién decide sobre nuestros saberes y nuestra información?

¿Qué condiciones deben cumplirse antes de compartir conocimientos?

¿Cómo nos aseguramos de que nuestro conocimiento no sea mal usado?

¿Qué significa para nosotros el respeto y el cuidado del conocimiento?

¿Qué esperamos recibir cuando compartimos nuestros saberes?

¿Qué tipo de alianzas queremos construir y cuáles no?

¿Cómo protegemos nuestra lengua y el sentido de nuestros conocimientos?

¿Qué hacemos si sentimos que nuestro conocimiento está siendo usado sin permiso?

*Estas preguntas sirven para: talleres, asambleas, procesos de consentimiento

4 Antes de compartir: control comunitario del conocimiento (herramienta)

Acuerdo comunitario para el uso del conocimiento

Nombre de la comunidad:

Fecha: -----

Lugar: -----

1. Sobre nuestros saberes

La comunidad reconoce que sus conocimientos, prácticas y formas de vida son propios y colectivos.

Nadie puede utilizarlos sin nuestro permiso.

2. Sobre las decisiones

Toda decisión sobre compartir información será tomada de manera colectiva, respetando nuestros tiempos, formas organizativas y autoridades.

3. Sobre el uso del conocimiento

El conocimiento compartido:

No puede ser usado con fines que dañen a la comunidad o al territorio

No puede ser sacado de contexto

No puede ser apropiado por terceros

4. Sobre el consentimiento

El consentimiento puede darse de distintas formas (oral, grabado, comunitario).

Podemos retirar el permiso si cambia la situación.

5. Sobre la reciprocidad

Toda persona u organización que acceda a nuestros conocimientos debe comprometerse a:

Devolver resultados

Aportar beneficios concretos (según acuerdo, por ejemplo: talleres, materiales impresos, apoyo logístico, devolución de materiales).

Respetar nuestras decisiones

6. Sobre incumplimientos

Si estos acuerdos no se respetan, la comunidad tiene el derecho de:

Retirar su participación

Exigir la eliminación o devolución de los datos

Denunciar el uso indebido

Firma o validación comunitaria:

(Adaptar según formas propias: acta, grabación, autoridades, etc.)

5 ¿Qué hacer ante situaciones de riesgo o mal uso del conocimiento?

El conocimiento de las comunidades debe ser respetado y protegido. Sin embargo, pueden ocurrir situaciones en las que personas u organizaciones usen la información sin permiso, la saquen de contexto o la utilicen de forma indebida.

Frente a estas situaciones, es importante actuar de manera colectiva y organizada.

Señal de alerta

¿Qué puede hacer la comunidad?

Uso de información, imágenes o grabaciones sin consentimiento	Reunirse en comunidad, contactar a los responsables y exigir que se detenga el uso o se retire el material.
El conocimiento aparece en espacios no autorizados	Solicitar explicación y pedir la eliminación o corrección del contenido
No se cumplen los acuerdos establecidos	Recordar los acuerdos y definir acciones colectivas (continuar, modificar o detener la colaboración)
No hay devolución de información ni beneficios	Exigir la devolución de resultados y replantear la relación o alianza
Los saberes son descontextualizados o mal interpretados	Pedir correcciones y aclarar el sentido real del conocimiento
Se exotiza o se presenta como "curiosidad"	Exigir respeto y una representación adecuada que reconozca historia, territorio y significado
Se vende o mercantiliza el conocimiento sin permiso	Denunciar el uso indebido, exigir la suspensión y reclamar derechos sobre ese conocimiento
Se revela información sensible (lugares sagrados, plantas, territorios)	Solicitar la eliminación inmediata y tomar medidas para proteger esa información
La comunidad no fue consultada o no participó en decisiones	Detener el proceso y exigir participación y consentimiento colectivo
Se generan efectos negativos para la comunidad o el territorio	Evaluar colectivamente y decidir retirar el consentimiento o la colaboración

6 ¿Cómo decidimos en la comunidad si compartir un conocimiento?

Antes de compartir cualquier conocimiento, información o material, es **importante detenerse, conversar y decidir colectivamente.**

Pasos para decidir en conjunto

1. Presentar lo que se quiere compartir

Puede ser una entrevista, foto, audio, dibujo, historia o cualquier otro registro.

2. Conversar a partir de preguntas clave

¿Para qué se va a usar esta información?

¿Con quién se va a compartir?

¿Qué beneficio trae a la comunidad?

¿Qué riesgos puede tener compartirlo?

¿Quién será responsable de su uso y seguimiento?

3. Decidir el nivel de cuidado y circulación

Público → Se puede compartir abiertamente

Comunitario → Solo dentro de comunidades

Restringido → Solo autoridades o personas autorizadas

4. Dejar constancia del acuerdo

El consentimiento puede registrarse según las formas de la comunidad: audio, acta, firma, huella u otros medios propios.

7 Antes de compartir: toma una decisión informada

Antes de publicar o compartir cualquier información, la comunidad puede usar esta lista **para proteger sus saberes y tomar una decisión informada.**

Marca ✓ solo si se cumple:

- ¿Existe consentimiento claro de la comunidad (oral, grabado o escrito)? ____
- ¿Está definido para qué se va a usar esta información? ____
- ¿Se acordó con quién se va a compartir? ____
- ¿Se decidió el nivel de acceso (público, comunitario o restringido)? ____
- ¿Se evaluaron los posibles riesgos de compartir esta información? ____
- ¿Se acordaron beneficios o formas de reciprocidad para la comunidad? ____
- ¿Se evitó incluir información sensible?
(lugares sagrados, plantas, territorios, prácticas que deben resguardarse) ____
- ¿La autoría está bien reconocida?
(comunidad, mujeres, colectivo, territorio) ____
- ¿La comunidad tiene copia del material? ____
- ¿Existe una persona o grupo responsable del seguimiento? ____

8 ¿Quién cuida los conocimientos en la comunidad?

El cuidado de los saberes y de la información no es tarea de una sola persona. Es una responsabilidad colectiva. Sin embargo, es importante que la comunidad pueda definir quiénes acompañan y dan seguimiento a estos procesos.

Formas de organización (pueden adaptarse):

Cada comunidad puede decidir cómo organizar este cuidado. Algunas sugerencias son:

- **Consejo comunitario de saberes o de datos**

Un grupo de personas elegidas por la comunidad que acompañan decisiones sobre el uso del conocimiento y la información.

- **Lideresas y autoridades comunitarias**

Personas con experiencia y reconocimiento que orientan y validan procesos.

- **Jóvenes o comunicadores comunitarios**

Apoyan en el registro, cuidado y uso de audios, imágenes y otros materiales.

- **Comités o grupos de trabajo**

Espacios creados para proyectos específicos o situaciones concretas.

Algo importante a recordar: Estas personas no deciden solas. Su rol es acompañar, cuidar y facilitar —las decisiones siempre son colectivas.

9 Reciprocidad: compartir también es recibir

Formas de reciprocidad (a definir en cada comunidad):

La comunidad puede decidir qué es justo y útil recibir. Algunas opciones pueden ser:

- Talleres comunitarios en áreas prioritarias.
- Materiales para escuelas o proyectos territoriales.
- Equipos básicos (grabadora, computadora, panel solar, etc....)
- Acceso a datos móviles o conexión a internet.
- Acompañamiento en gestiones o vínculos con instituciones.

Cada comunidad define qué necesita.
No hay una sola forma válida.

10 Para seguir caminando

Esta guía no ofrece definiciones cerradas ni soluciones únicas. Su sentido está en el uso que cada comunidad haga de ella, desde sus propios procesos, tiempos y formas de organización.

A lo largo de estas páginas se proponen herramientas para decidir, proteger y gestionar el conocimiento. Pero lo fundamental no está en la guía, sino en las prácticas que ya existen en los territorios y que le dan sentido.

El cuidado de los saberes no es una tarea externa ni puntual. Es parte de la vida comunitaria: de cómo se transmite, se comparte, se resguarda y también de cómo se defiende frente a usos indebidos.

Que esta guía pueda ser utilizada, adaptada y discutida. Que sirva para apoyar procesos concretos.

Y que contribuya, junto a muchas otras prácticas, a sostener lo que ya existe: formas propias de conocer, de decidir y de cuidar la vida en el territorio.

Autora de la **Guía**

Ana María Noguera Durán

Ana María Noguera Durán es investigadora postdoctoral en el Grupo de Investigación de Género y TIC (GenTIC) de la Universitat Oberta de Catalunya. Actualmente lidera el proyecto Mujeres Indígenas Interconectando Conocimientos: Cuerpos, Territorios y Tecnologías para la Vida (INDIWOMINT), financiado por el programa europeo Horizonte Europa (Acciones Marie Skłodowska-Curie, 2023).

Su trabajo se centra en comprender y visibilizar los saberes y formas de vida de los pueblos indígenas, especialmente en su relación con la tierra, el territorio y las tecnologías. Le interesa la defensa de la tierra y los territorios. Explora lo que se conoce como ontologías relacionales, es decir, maneras de entender el mundo basadas en interdependencias entre humanos, naturaleza y otros seres, desde perspectivas indígenas.

Para ello, desarrolla investigaciones con metodologías situadas, interseccionales y decoloniales.

A lo largo de su trayectoria ha sido profesora universitaria en Colombia y Brasil, y ha trabajado de cerca con organizaciones sociales, tanto rurales como urbanas, que defienden el territorio y la soberanía de las comunidades indígenas, quilombolas y campesinas. También cuenta con experiencia en procesos de formación en artes, derechos humanos y memoria, especialmente en contextos marcados por la guerra, conflicto armado y la violencia social.

Su investigación dialoga con campos como las humanidades ambientales, los estudios de género, las epistemologías indígenas y los estudios del cuerpo y la performance, siempre buscando tender puentes entre el conocimiento académico y las luchas y experiencias de las comunidades.

INDIWOMINT

